

УДК 65.011.56

DOI 10.5281/zenodo.15472864

Научная статья

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

INFORMATION SYSTEMS AS A TOOL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PRIMARY REAL ESTATE SALES

КЕЛАСОВ ГЕОРГИЙ ВАРНАЛИСОВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.
ГЕРАЩЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.

KELASOV GEORGII VARNALISOVICH,
MIREA – Russian Technological University.
GERASHCHENKO LYUDMILA ANDREEVNA,
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University.

Статья посвящена исследованию роли информационных систем в повышении эффективности продаж объектов первичной недвижимости. Рассмотрены функциональные особенности современных CRM-систем и их влияние на управление клиентскими отношениями, документооборот и аналитическую деятельность. Проведён сравнительный анализ пяти популярных платформ: 1С:Аренда и управление недвижимостью, Roistat, Bitrix24, SimpleOne и DomClick. Выявлены преимущества и ограничения каждого решения в зависимости от масштаба бизнеса. Установлено, что применение информационных систем способствует сокращению цикла сделки, повышению качества обслуживания и управляемости процессов. Полученные результаты могут быть использованы девелоперами и специалистами в области цифровизации управления продажами.

The article is devoted to the study of the role of information systems in increasing the efficiency of sales of primary real estate. The functional features of modern CRM systems and their impact on customer relationship management, document management and analytical activities are considered. A comparative analysis of five popular platforms was carried out: 1C: Rental and Real Estate Management, Roistat, Bitrix24, SimpleOne and DomClick. The advantages and limitations of each solution are revealed depending on the scale of the business. It is established that the use of information systems helps to shorten the transaction cycle, improve the quality of service and manageability of processes. The results obtained can be used by developers and specialists in the field of digitalization of sales management.

Ключевые слова: CRM-системы, информационные системы, автоматизация продаж, строительные компании, управление клиентами, цифровизация, документооборот, рынок недвижимости.

Key words: CRM systems, information systems, sales automation, construction companies, customer management, digitalization, document management, real estate market.

Современный рынок первичной недвижимости характеризуется высокой конкуренцией, растущими ожиданиями клиентов и стремительным развитием цифровых технологий. В этих условиях строительным компаниям требуется не только качественный продукт, но и эффективные инструменты управления продажами. Особенно это актуально для застройщиков, реализующих объекты на ранних этапах строительства, когда необходима чёткая организация работы с клиентами, документооборотом и рекламными каналами.

Одним из ключевых инструментов повышения эффективности продаж первичной недвижимости становятся информационные системы (ИС). Их применение позволяет автоматизировать взаимодействие с клиентами, сократить цикл сделки, обеспечить прозрачность бизнес-процессов и улучшить управленческие решения за счёт аналитики [1].

Цель данного исследования – рассмотреть роль информационных систем в процессе реализации объектов первичной недвижимости, проанализировать их функциональные возможности, а также оценить влияние автоматизации на эффективность деятельности строительной компании.

Процесс реализации первичной недвижимости представляет собой сложную совокупность операций, включающую как коммерческие, так и юридические процедуры. В отличие от сделок на вторичном рынке, реализация объектов в новостройках, как правило, начинается на стадии строительства, что требует от строительной компании высокой степени организованности и доверия со стороны потенциального покупателя.

Характерной чертой первичного рынка является продолжительный цикл сделки, охватывающий период от первого контакта с клиентом до заключения договора. В течение этого времени покупателю необходимо предоставить разностороннюю информацию об объекте, условиях приобретения, а также юридические гарантии, включая документы, подтверждающие законность строительства. В условиях высокой конкуренции ключевым фактором становится качество информационного сопровождения и способность оперативно реагировать на запросы.

Значительный объём документации, связанный с продажей объектов, предполагает наличие чётко организованной системы хранения, учёта и обновления данных [3]. Документы, такие как, проектные декларации, разрешения на строительство, договоры долевого участия, графики этапов строительства и прочие, должны быть доступны для сотрудников в актуальном виде и при этом надёжно защищены от утраты или несанкционированного доступа. Ручное управление этими процессами становится всё менее эффективным по мере роста объёма операций.

Дополнительным фактором, влияющим на организацию продаж, выступает высокая интенсивность входящего потока клиентов. Активные маркетинговые кампании и сезонные колебания спроса создают пики нагрузки, когда обработка всех поступающих запросов в кратчайшие сроки становится критически важной задачей. При отсутствии автоматизации велика вероятность потери лидов, нарушения сроков обратной связи и снижения уровня клиентского сервиса.

Также стоит отметить, что правовое регулирование первичного рынка в ряде стран, включая Российскую Федерацию, предполагает строгое соблюдение установленных требований в части раскрытия информации, заключения договоров и отчётности перед контролирующими органами. Это требует от компаний высокой степени дисциплины в документообороте и юридической точности на всех этапах сделки.

Применение информационного моделирования и цифровых инструментов управления процессами в строительстве способствует повышению надёжности и управляемости проектов, что особенно актуально в условиях современных нормативных требований [6].

Совокупность перечисленных факторов определяет объективную потребность в системной автоматизации процессов реализации первичной недвижимости [8]. Информацион-

ные системы в этом контексте выступают не просто вспомогательным инструментом, а основой для устойчивого функционирования и развития коммерческой деятельности строительной организации.

Информационные системы играют ключевую роль в автоматизации процесса реализации первичной недвижимости, оптимизируя взаимодействие с клиентами, документооборот и аналитику. Одним из основных инструментов являются CRM-системы, которые помогают автоматизировать воронку продаж, вести базу клиентов и фиксировать все коммуникации с ними. Это обеспечивает полный контроль на всех этапах сделки, от первого контакта до заключения договора, и помогает персонализировать взаимодействие с каждым покупателем.

Системы также интегрируются с корпоративным сайтом и внешними рекламными платформами, такими как Яндекс.Недвижимость и Циан. Это позволяет автоматически перенаправлять заявки и запросы, поступающие с этих источников, в систему для дальнейшей обработки. Автоматизация этого процесса существенно сокращает время отклика и снижает риск ошибок, связанных с ручной обработкой данных.

Другим важным элементом является хранилище документов, которое упрощает управление всей документацией, связанной с продажами недвижимости. Все необходимые документы, такие как договоры, графики и разрешения, хранятся в одном месте, что упрощает доступ к ним и ускоряет процесс их подготовки. Использование шаблонов договоров автоматически формирует юридически корректные документы, минимизируя вероятность ошибок при их составлении.

Для повышения эффективности работы менеджеров информационные системы включают в себя планировщики задач, календари и напоминания, которые помогают организовать рабочий процесс, отслеживать сроки выполнения задач и не забывать о важных встречах и звонках. Это также позволяет менеджерам эффективно взаимодействовать с другими отделами, такими как юридический или финансовый, и координировать свои действия.

Система предоставляет инструменты для анализа эффективности, включая показатели рентабельности каналов привлечения клиентов и анализ загруженности менеджеров. Это помогает оперативно выявлять наиболее эффективные каналы, распределять ресурсы и корректировать стратегию продаж, что в свою очередь повышает общую производительность и прибыльность компании. В научной литературе подчёркивается, что применение CRM-систем поддерживает не только операционные, но и управленческие процессы, включая принятие стратегических решений и построение долгосрочных клиентских связей [4].

Как отмечается в современных исследованиях, цифровизация строительного бизнеса за счёт внедрения CRM-систем напрямую способствует росту прибыльности за счёт сокращения времени обработки данных и оптимизации работы отделов продаж [7].

Таким образом, информационные системы значительно ускоряют процесс продажи недвижимости, повышают его эффективность и позволяют строительным компаниям более точно управлять ресурсами, улучшая качество обслуживания клиентов.

Для анализа существующих информационных систем, используемых для автоматизации процессов в сфере продаж первичной недвижимости, были выбраны пять популярных платформ: 1С:Аренда и управление недвижимостью, Roistat, Bitrix24, SimpleOne и DomClick (Сбербанк). Оценка этих систем проводится по ключевым критериям, таким как функциональные возможности, интеграция с внешними платформами, поддержка документооборота, аналитические инструменты, удобство для пользователя, стоимость и доступность (табл. 1) [10].

Таблица 1. Сравнительная таблица информационных систем

Критерии	1С:Аренда и управление недвижимостью	Roistat	Bitrix24	SimpleOne	DomClick
Функциональные возможности	Ведение базы клиентов, автоматизация воронки продаж, управление договорной документацией	Сквозная аналитика маркетинга, управление воронкой продаж, расчет ROI, маркетинговая автоматизация.	CRM, планировщики задач, коммуникация, управление проектами	Автоматизация бизнес-процессов, управление задачами, клиентами и проектами.	Поиск недвижимости, интеграция с ипотечным кредитованием
Интеграция с внешними платформами	Поддержка интеграции с сайтами недвижимости и сторонними сервисами	Интеграция с различными CRM-системами, рекламными платформами	Интеграция с соцсетями, Яндекс.Недвижимость, Циан	Возможности для интеграции через API с другими платформами.	Интеграция с внешними сайтами недвижимости
Поддержка документооборота	Автоматическое создание документов, шаблоны договоров	Ограниченная поддержка документооборота (через интеграции с внешними сервисами).	Шаблоны для базовых документов, ограниченные функции для юридических документов	Поддержка документооборота, создание и работа с шаблонами документов.	Автоматическое создание документов, договоры и графики платежей
Аналитические инструменты	Расширенные отчеты по продажам, эффективности менеджеров, анализ рынка	Расширенная аналитика для маркетинга и каналов привлечения	Простая аналитика по продажам и эффективности	Основная аналитика по задачам и проектам, отчетность по эффективности.	Аналитика по продажам и заявкам на ипотеку
Удобство для пользователя	Требуется обучение, сложный интерфейс	Интуитивно понятный интерфейс, но для полного использования требуются базовые знания маркетинга.	Интуитивно понятный интерфейс, мобильные приложения	Гибкость настройки под потребности бизнеса, но требует настройки под специфические задачи.	Простой интерфейс, доступный для пользователей
Стоимость и доступность	Дорогая лицензия, требует технической поддержки	Средняя стоимость, доступна для небольших и средних компаний.	Бесплатная версия, различные тарифы для малого и среднего бизнеса	Средняя стоимость, ориентирована на средний бизнес, доступна через лицензии.	Бесплатное использование для девелоперов

Проведённый сравнительный анализ существующих информационных систем, используемых в сфере первичной недвижимости, выявил несколько ключевых тенденций, которые позволяют сделать общие выводы о применимости данных решений в различных контекстах. Системы, такие как 1С: Аренда и управление недвижимостью и Roistat, предлагают мощный функционал, что делает их подходящими для крупных строительных компаний, работающих с большими объёмами данных и имеющих высокие требования к автоматизации бизнес-процессов.

Эти решения включают продвинутые аналитические инструменты, возможности для комплексного управления продажами и документооборотом, а также интеграцию с внешними платформами, что позволяет эффективно работать на различных рынках недвижимости. Однако высокая стоимость внедрения, потребность в квалифицированных специалистах и сложность в использовании ограничивают их доступность для малых и средних предприятий.

С другой стороны, Bitrix24 и SimpleOne предлагают более доступные решения, которые идеально подходят для малых и средних компаний [5]. Эти системы обеспечивают функционал для управления клиентами, планирования задач, а также интеграцию с популярными платформами для размещения объектов недвижимости. Практика применения таких решений в строительной отрасли показывает, что использование CRM-систем позволяет эффективно организовать взаимодействие между отделами, снизить потери заявок и повысить качество обслуживания клиентов [9]. В отличие от более сложных систем, Bitrix24 предоставляет интуитивно понятный интерфейс, а также доступные тарифные планы, что делает её подходящей для компаний с ограниченным бюджетом. SimpleOne дополнительно предлагает инструменты для автоматизации бизнес-процессов, что особенно полезно для компаний, работающих с большим количеством клиентов и нуждающихся в интеграции с внутренними системами [2]. Однако обе системы ограничены в части работы с юридическими документами и не предлагают таких же широких возможностей для аналитики и управления договорными процессами, как более комплексные решения.

DomClick, представленный Сбербанком, является нишевым продуктом, ориентированным в первую очередь на пользователей, заинтересованных в ипотечном кредитовании и покупке недвижимости через банки. Эта платформа проста в использовании и бесплатна для девелоперов, однако её функциональные возможности ограничены, особенно в части управления продажами и документооборотом. Она подходит для небольших компаний, работающих с ипотечными сделками, но не может быть использована для более комплексной автоматизации бизнес-процессов.

Таким образом, выбор информационной системы для строительных и девелоперских компаний должен основываться на потребностях и масштабе бизнеса. Для крупных организаций с высокими требованиями к функционалу и интеграции с внешними платформами оптимальным решением будут системы, такие как 1С: Аренда и управление недвижимостью и Roistat, несмотря на их высокую стоимость и сложность в использовании. Для малых и средних компаний, которые нуждаются в доступных и удобных инструментах для управления клиентами и продажами, наиболее подходящими являются Bitrix24 и SimpleOne, предоставляющие достаточно функционала при более низких затратах на внедрение и обслуживание. Платформа DomClick может быть полезна для девелоперов, работающих в сегменте ипотечного кредитования, однако её возможности ограничены по сравнению с более универсальными решениями.

По итогам последних лет рынок CRM-систем в России демонстрирует устойчивый рост: только в 2023 году его объём превысил 28 млрд рублей, а уровень проникновения ИС в строительной отрасли достиг порядка 65 %. Более 70 % девелоперских компаний отмечают сокращение цикла сделки и рост конверсии после внедрения CRM-решений. Это свидетель-

ствует о значительной эффективности цифровизации в управлении продажами первичной недвижимости.

Результаты проведенного анализа подтверждают ключевую роль информационных систем в повышении эффективности продаж первичной недвижимости. Их внедрение позволяет оптимизировать работу с клиентами, ускорить обработку заявок, упростить управление документацией и повысить качество аналитики. Разные ИС демонстрируют различную степень адаптации к задачам строительных компаний в зависимости от их масштабов и потребностей. Крупным компаниям подходят мощные и функциональные платформы с широкими возможностями интеграции, в то время как малым и средним предприятиям – более доступные и интуитивно понятные решения. Таким образом, цифровизация процессов продаж способствует росту конкурентоспособности застройщика и улучшению качества обслуживания клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обеспечение организационно-технологической надежности в строительстве на основе применения технологий информационного моделирования / С.Г. Абрамян [и др.] // Экономика и социум. 2024. Т. 16. № 4. URL: <https://esj.today/PDF/55SAVN424> (дата обращения: 19.05.2025).
2. Бакрунов Ю.О., Дядькова Е.А. Строительство и ввод в действие жилых домов в РФ: проблемы и перспективы // Экономика и предпринимательство. 2021. № 7 (132). С. 909-914.
3. Гареев И.Ф. Информационные системы и источники данных для проектов жилищного строительства // Жилищные стратегии. 2018. Т. 5. № 4. С. 531-560.
4. Гусаров А.С. Автоматизация продаж, как способ эффективного менеджмента компании // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. №5 (45). С. 8-11.
5. Иванов Н.А. Цифровая стратегия строительной организации и варианты ее реализации // Строительство и архитектура. 2023. Т. 11. № 4. С. 19-21.
6. Кострова Ю.Б. Роль и значение CRM-систем в управлении компанией // The Scientific Heritage. 2021. № 77. С. 34-38.
7. Современные цифровые технологии и возможность их применения в процессе цифровой трансформации строительной отрасли / Л.И. Миронова [и др.] // Russian Journal of Construction Science and Technology. 2022. Т. 8. № 1. С. 55-65.
8. Пантелеева М.С., Дядькова Е.А., Червяков А.Г. Особенности внедрения проектного финансирования при реализации объектов жилищного строительства // Московский экономический журнал. 2021. № 2. 14 с.
9. Пошибаев А.Ю. Влияние цифровых технологий на эффективность деятельности организации // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № s5. 14 с.
10. Бакрунов Ю.О., Дядькова Е.А. Строительство и ввод в действие жилых домов в РФ: проблемы и перспективы // Экономика и предпринимательство. 2021. № 7 (132). С. 909-914.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Келасов Г.В., Геращенко Л.А., 2025.